

Reseña

Méndez Martínez, José Luís (2020). Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina

Fernando Pauta Suárez¹

Recibido: 3 de octubre 2023
Aceptado: 10 de noviembre 2023

Resumen

El objetivo de la obra reseñada radica en identificar las etapas del proceso de diseño y ejecución de políticas públicas desde el marco conceptual pasando por el marco prescriptivo; en cada capítulo se presenta una amplia extensión de autores y literatura para la comprensión de cada etapa, con recomendación, mecanismo e instrumentos tanto para el analista, hacedor o autoridad pública. Eso permite tener a la mano un enfoque multidisciplinario para que los distintos actores tengan en cuenta los conceptos, la técnica, métodos de investigación cuantitativas y cualitativas, e identificar el problema público, para que este escale a una agenda gubernamental que sea atendida por la autoridad de turno. Los gobiernos actuales en esta época de posmodernidad, enfrentan un desafío que es desarrollar políticas públicas más eficientes y eficaces, con un superior y amplitud participación ciudadana en que la ciudadanía participe en las políticas públicas en ese particular se considera que el libro reseñado logra su objetivo.

Palabras clave: políticas públicas, problemas públicos, agenda gubernamental, eficientes, eficaces.

¹Ecuadoriano, estudiante de la Especialización de Diseño de Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador, FLACSO. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9144-2885>. Correo electrónico: fernandopauta@hotmail.com

Méndez Martínez, José Luís (2020). Public policies. Strategic approach for Latin America

Fernando Pauta Suárez²

Received: October 3, 2023

Accepted: November 10, 2023

Abstract

The objective of the book under analysis is to identify the stages of the process of designing and implementing public policies, from the conceptual framework to the prescriptive framework; each chapter presents a wide range of authors and literature to understand each stage, with recommendations, mechanisms and instruments for everyone, the analyst, the executing professional or the public authority. This makes it possible to have a multidisciplinary approach at hand, so that different actors can take into account concepts, techniques, quantitative and qualitative research methods, and identify the public problem, so that it can be escalated to a government agenda to be addressed by the current authority. Current governments, in this post-modern era, face the challenge of developing more efficient and effective public policies, with greater and broader citizen participation in public policies. In these, in particular, it is considered that the book reviewed achieves its objective.

Keywords: public policies, public problems, government agenda, efficient, effective.

²Ecuadorian, student of Public Policy Design Specialization at the Latin American Faculty of Social Sciences - Ecuador, FLACSO. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9144-2885>. E-mail: fernandopauta@hotmail.com

Méndez Martínez, José Luís (2020). Políticas públicas. Uma abordagem estratégica para a América Latina

Fernando Pauta Suárez³

Recebido: 3 de outubro de 2023

Aceite: 10 de novembro de 2023

Resumo

O objetivo da obra em análise é identificar as etapas do processo de concepção e implementação de políticas públicas, desde o quadro conceitual até o quadro prescritivo; em cada capítulo se apresenta um conjunto alargado de autores e literatura para a compreensão de cada etapa, com recomendações, mecanismos e instrumentos tanto para o analista, o executor ou a autoridade pública. Isto permite ter à mão uma abordagem multidisciplinar para que os diferentes atores tenham em conta os conceitos, a técnica, os métodos de investigação quantitativos e qualitativos, e identifiquem o problema público, para que este possa ser escalado para uma agenda governamental a ser tratada pela autoridade do momento. Os governos atuais, nesta era pós-moderna, enfrentam o desafio de desenvolver políticas públicas mais eficientes e eficazes, com uma maior e mais ampla participação dos cidadãos nas políticas públicas. Nestas, em particular, se considera que o livro resenhado alcança seu objetivo.

Palavras chave: políticas públicas, problemas públicos, agenda governamental, eficientes, eficazes.

³Equatoriano, estudante da Especialização em Desenho de Políticas Públicas da Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais - Sede Equador, FLACSO. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9144-2885>. E-mail: fernandopauta@hotmail.com.

Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina. (Méndez Martínez, José Luís, 2020).

José Luís Méndez Martínez es uno de los principales promotores del campo de las políticas pública en México, con una amplia experiencia como docente, investigador, consultor, profesor, asesor y profesional en la administración pública en su país, ha entregado aportes importantes en la administración pública en la introducción en el servicio profesional de carrera, además es uno de los autores que ha contribuido a la profesionalización en materia de políticas públicas. En el 2020 junto al Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México elaboraron y publicaron su libro Políticas Públicas. Enfoque Estratégico para América Latina.

El autor encontró en el marco histórico de los países de la región ejemplos prácticos relativos al diseño de las políticas públicas haciéndose preguntas, tales como: ¿quién? ¿qué y cómo somos? La finalidad del autor en este libro es aportar conceptos, mecanismos y/o recomendaciones relacionadas con las políticas públicas.

El marco del diseño de su libro, la estructura es interesante debido a que trabaja desde dos marcos, en primer lugar, el marco analítico donde hace un análisis de cada variable del proceso de las políticas públicas desde la parte teórica, y en segundo lugar desde un marco prescriptivo donde procede como una receta de un médico (prescribe) a su cliente desde la práctica, y donde formula diferentes ejemplos de la variable a tratar desde la experiencia.

La obra está estructurada en seis capítulos. El primero trata el contexto de América Latina y la compara con varios países del mundo, a los fines de precisar cuál es la herencia que hemos tenido desde una óptica histórica, analizando el entorno desde el Estado y desarrollando una secuencia práctica de investigación en la administración pública de cada país. Además, el enfoque de las políticas públicas busca dar respuesta a este ecosistema complejo del ejercicio en lo público de las instituciones gubernamentales.

El segundo capítulo, aborda los tipos de problematización, señalando la importancia de esta etapa en el diseño de las políticas públicas, del enfoque de estudio, la sucesión y terminación. Cada capítulo cierra con una conclusión. El tercer capítulo, nos habla del diagnóstico o del arte de saber diagnosticar. Es decir, el duro trabajo que tiene el analista de políticas públicas en saber detectar bien el problema para poder dar su criterio, al mismo tiempo su pronóstico, entregando sus recomendaciones y alternativas con un amplio análisis de políticas y del comportamiento del entorno en cuestión.

El cuarto capítulo, aborda la parte medular del diseño de las políticas la formulación desde el marco analítico y prescriptivo que comentamos anteriormente, el autor nos lleva a la toma estratégica de decisiones con diferentes herramientas de la política pública, los modelos contingentes, es decir, diferentes tipos de modelos para formular instrumentos que sean viables, como la planificación estratégica y sus diferentes técnicas.

El quinto capítulo, se refiere a la evaluación como una variable clave que debe ir acompañada de la formulación porque van de la mano, así se evita que se utilicen instrumentos y/o mecanismos que sean inviables a la ciudadanía, aquí el autor hace una amplia referencia a la coordinación interinstitucional como eje de horizontalidad – política.

Finalmente, presenta la evaluación, en esta etapa se busca examinar el proceso del diseño de las políticas desde su inicio hasta el final, desde lo que proponemos hasta a quién se va a entregar esta propuesta. Va de la mano con la rendición de cuentas a y de las autoridades.

En el primer capítulo, Méndez presenta y hace un recuento de la historia de América Latina y enfatiza el manejo individual con la falta de confianza interpersonal que ha hecho que no se logren acuerdos colectivos y esto ha sido un impedimento en el progreso de las políticas públicas. En la década del ochenta la región ha tenido cambios importantes en dos reformas importantes, una en la dimensión política y otra en la dimensión económica.

En la década de los noventa e inicios del dos mil comenzó algunas reformas especialmente en el ámbito gubernamental existiendo cambios profundos en las instituciones públicas para hacerlas más eficientes, mejorar la profesionalización de los servidores públicos y la descentralización. Así mismo, desde la década de los noventa los organismos financieros internacionales han destinado recursos para la modernización del Estado. Desde 1945 con Simon estudió la toma de decisiones en las organizaciones públicas, desde esa fecha se ha analizado el proceso de las políticas públicas que involucra varias etapas.

Un defecto de las políticas públicas en América Latina se da por a la alta politización y el deficiente grado de profesionalización de los servidores públicos llamados burócratas.

En el segundo capítulo parte de la primera etapa del proceso de las políticas públicas llamada problematización donde se levanta la evidencia del problema para que escale desde una agenda privada a una agenda estatal, para el autor es la etapa más importante donde se adopta o no como problema público, además si los actores sociales lo asumen como un problema y el Estado dirige sus acciones y recursos para mitigar y/o solucionar el problema.

También en este capítulo Méndez nos indica la incidencia fuerte del Estado, que este puede desincorporar los problemas públicos, sin embargo, es una tarea difícil sacar un problema de la agenda pública, y dejarle a la sociedad que se involucre en el problema, no se debe ver mal que finalice una política como negativo, porque dejaríamos que el Estado sea el único que resuelva el problema cuando existen otros actores.

El tercer capítulo aborda la etapa donde la evaluación ex antes ayuda a que se defina el problema público, se producen y estudia las diferentes soluciones a este, en esta parte los hacedores de políticas tienen un rol importante que entra menos la política y más bien tiene un rol fundamental la certeza y los aspectos técnicos para dar soluciones más viables.

Méndez incorpora diez pasos con un orden secuencial para desarrollar el diagnóstico: 1) definición de la naturaleza del hecho problemático; 2) definición inicial de objetivos; 3) definición inicial de recursos disponibles; 4) identificación de las causas del problema; 5) identificación y/o generación y ordenamiento inicial de alternativas; 6) definición y/o selección de criterios; 8) ordenamiento final de resultados de la evaluación ex ante y recomendación de una alternativa preferente; 9) planeación estratégica; 10) análisis de satisfacción y definición de recursos potenciales. Termina este capítulo dando a conocer diferentes técnicas para levantar el diagnóstico pasando desde la lluvia de ideas hasta la regresión estadística.

El cuarto capítulo responde a la etapa de la formulación donde se realiza la decisión sobre lo que va a contener la política pública, se indica el objetivo general como los específicos, se selecciona las alternativas que se van a entregar como los instrumentos y/o mecanismos para dirigir y llevar a cabo la política. Méndez hace alusión a los enfoques de redes y/o del centrado en los actores, la relación Estado – sociedad es crucial porque se hace una diferencia entre la parte elitista como de la pluralista, pasando desde las redes hasta las comunidades, las cuales dependen del universo del poder que esta institucionalizado. Este enfoque centrado en actores (stakeholders) tiene como estrategia la relación entre estos para entender como las políticas públicas se formularán o se reformulan en estos ecosistemas de redes.

En el marco prescriptivos tenemos algunas subetapas dentro de la formulación que son: 1) selección de la alternativa y estrategia de ejecución; 2) sondeo, negociación y reformulación; 3) legitimación, redacción y justificación legal; 4) presentación, y 5) negociación y reformulación. En este capítulo se abordó la toma de decisiones y la planeación estratégica y el autor define una serie de comportamientos que los denomina (toma estratégica de decisiones TED) como técnicas de análisis situacional. Al finalizar Méndez debate sobre la participación ciudadana.

El quinto capítulo contiene la etapa de ejecución o de implementación es la más difícil de las etapas por las características de los contextos que tienen nuestros países de la América Latina, es fundamental la coordinación entre los diferentes involucrados. En este capítulo, se debaten cuatro temas que son: las denominadas relaciones interorganizacionales, la elección racional, la colaboración y las redes. La ejecución fue muy poco analizada y estudiada y los analistas de políticas públicas y los ejecutores tenían en cuenta que una vez realizada la formulación la ejecución de esta no tendría mayores problemas.

En los países de la región es complicado la implementación debido a que a veces se aparta de la realidad inicial sin disponer de un consenso, las decisiones se toman en forma centralizada, no existe una gobernanza amplia, esto se da por la falta de confianza interpersonal como por el divorcio político - burocrático, lo cual ocasiona que al final existan roces en el momento de la implementación. Al finalizar se analiza los procesos verticales – jerárquicos de la ejecución como de los horizontales – redes.

El último capítulo contiene la etapa de la evaluación, donde podemos observar los efectos positivos o negativos de las políticas públicas y si estas hay que mantenerlas, mejorarlas o cambiarlas. Siempre debe ir con una visión de rendición de cuentas, en América Latina esto no es común. Podemos identificar tres tipos de enfoques de evaluación de políticas: El enfoque positivista, la visión constructivista y el enfoque profesional. Además, el autor indica cuatro tipos de evaluación que son: la evaluación de objetivos, la evaluación de progreso, la evaluación de personal, y la evaluación de impacto. Por lo general, los evaluadores y, en especial, las autoridades desean saber si los proyectos están cumpliendo las metas o están aportando resultados o valor público.

Por último, es importante dentro del campo de las evaluaciones de las políticas públicas conocer el trabajo de profesionales especializados. Existe la carencia de una cultura de la evaluación en nuestros países y según como pasa el tiempo será posible alcanzar políticas públicas más responsables, efectivas y eficientes.

En el se libro hace una colaboración fundamental en el proceso de las políticas públicas identificando el problema con una amplia evidencia en nuestros países de América Latina, su diagnóstico, pasando por la formulación hasta la ejecución y evidencia de las políticas.

La obra tiene intenciones concluyentes en cada capítulo de cada variable que se ha tratado donde se cierra el análisis teórico, práctico y con ejemplos de la experiencia del autor. Donde estos tres hilos conductores son interesantes para el autor y lo hace por medio de un lenguaje claro y fácil de entender para un estudiante y/o profesional de la materia.

Otros aspectos para resaltar son los epígrafes al inicio de cada capítulo como de cada tema relevante al interior del capítulo a tratar donde se lleva al lector al mundo que desea tratar el autor, con la inscripción de varios autores de este encabezamiento que es una forma de aporte a la conciencia y la experiencia de los creadores de los epígrafes.

Finalmente, las recomendaciones que da el autor nos ayudan a tener una visión práctica con ejemplos de las políticas públicas en cada país de América Latina y junto con los elementos conceptuales, con los diferentes enfoques, tipos, análisis nos da la claridad, sobre que el ciclo de la política pública no es lineal sino más bien cada etapa es fundamental para poder pasar a la siguiente y cada una se relaciona e interrelaciona con la otra.

Referencia bibliográfica

Méndez, José Luis. 2020. “En Políticas públicas: Enfoque estratégico para América Latina, Ciudad de México: FCE / El Colegio de México.

DIOMAS: INGLÉS / ESPAÑOL / PORTUGUES

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”, UCLA

z

hdk
Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

